

DISTAL PRIKUS SHAKLLANISHIDAGI QOZIQ TISHLARNING JOYLASHUV ASOSLARI VA ROLI

Shaamuhamedova F.A., Nigmatova I.M., Umarov B.A.

TDSI Ortodontiya va tishlarni protezlash kafedrası,
Alfraganus University nodavlat oliy ta’lim tashkiloti “Tibbiyot” fakulteti

Baxtiyorova M.I., Ne’matova M.A., Kamolov K.N.

TDSI Ortodontiya va tishlarni protezlash kafedrası,
Alfraganus University nodavlat oliy ta’lim tashkiloti “Tibbiyot” fakulteti magistrarlari

Tadqiqotning dolzarbligi. Maqolada distal okklyuziyada qoziq tishlarning topografiyasi, qoziqlarning sagittal tekislikda dentoalveolyar anomaliyalarning rivojlanishiga ta'siri, distal okklyuziyada qoziqlarning yuz skeletining boshqa tuzilmalari bilan aloqasi ko'rib chiqiladi. Tish-jag' anomaliyalari (TJA) yuz-jag' sohasi kasalliklari orasida birinchi o'rinlardan birini egallaydi, ularning aholi orasida tarqalishi 93,3% gacha (Nigmatov R.N., Shaamuhamedova F.A., Nigmatova I.M.) bo'ladi. Qoziqlarning distal okklyuziyasidagi roli ularning holatini tavsiflovchi belgilar o'rtasidagi o'rnatilgan korrelyatsiya asosida, shuningdek tasniflash qoidalarini izlash orqali aniqlanadi. Distal tishlashda tish milki tuzilishining biometrik parametrlari, tishlarning holatini hisobga olgan holda, ortognatik tishlashdan ma'lum og'ishlarni ham ko'rsatadi. Maqolada sagittal tekislikda tish anomaliyalarining rivojlanishi bilan, ya'ni distal tishlash bilan, qoziqlarning holati qanday o'zgarishi va bu holda yuz skeletining boshqa tuzilmalari qanday harakat qilishlari tasvirlangan. Tadqiqotga asoslanib, biz qoziqlar dentofasial tizim anomaliyalarini tashxislash uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shu bilan birga, alohida tishlarning holatida ma'lum qonuniyatlarni izlash, anomaliyalarga, shu jumladan uning patogenezi masalalarida aniqroq tashxis qo'yish uchun boshlang'ich nuqtalarni ta'minlaydi va bu o'z navbatida to'g'ri davo rejasini tuzish va tanlashni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ortodontik davolash, qoziqlar, distal prikus.

"Distal okklyuziya" atamasi 1926 yilda Benno, E. Lischer tomonidan maxsus adabiyotga kiritilgan. Hozirgi vaqtda distal okklyuziya deganda, pastki jag'ning yuqori jag'ga nisbatan distal holati tushuniladi, bunda birinchi doimiy molarlarning munosabati II sinf E. Engelga to'g'ri keladi va birinchi yuqori molyar tishning mezio bukkal do'mbog'i xuddi shu pastki tishning mezial va distal bukkal do'mboqlari orasida joylashgan. Distal okklyuziya - bu tishlar o'rtasidagi munosabatlarning eng keng tarqalgan anomaliyasi bo'lib, ma'lumotlarga ko'ra, populyatsiya chastotasi turli mualliflarning fikriga ko'ra, barcha stomatologik anomaliyalar sonining 30% idan ortiqdir.

Distal oklyuziya bilan, me'yordan farqli o'laroq, tishlarning o'zgarishi davrida miya skeletining faol o'sishi kuzatiladi, bu esa kraniyalning old va o'rta balandligi (N-SpP, NSe-Or) oshishiga yordam beradi. Bu yuzning bu qismining fiziologik o'sishining vaqtinchalik kechikishini ko'rsatadi, bu yuzning turida (I burchagi) aks etadi, ya'ni retrainklinatsiyaga moyillik mavjud. Yuqori jag' tanasining yanada jadal o'sishi kuzatiladi. Bularning barchasi yuzning chuqur rivojlanishiga olib keladi va balandligi, bu esa o'z navbatida Bimler yuz turida aks etadi. Distal tishlash bilan, me'yorga nisbatan, pastki jag'ning o'sishida kechikish kuzatiladi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ushbu muammoni hal qilish uchun biz davolash uchun 12 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 25 nafar bemor (10 ayol va 15 erkak) distal okklyuziya bilan qabul qilindi va ulardagi tekshiruvlarni ko'rib chiqdik. Tekshiruv umumiy qabul qilingan sxema bo'yicha amalga oshirildi va so'rov, og'iz bo'shlig'ini tekshirish va tashqi tekshirishni o'z ichiga oldi. Ota-onalarning anamnezidan homiladorlik va tug'ish jarayoni, bolani ovqatlantirish usuli, irsiyat va bolaning xarakteri aniqlandi. Turli kasalliklarga (raxit, qizamiq, ko'k yo'tal va h.k.) necha yoshda va qay og'irlik darajasida chalinganiga oydinlik kiritildi. Birinchi sut tishlarining chiqish vaqtiga, sut tishlarini doimiy tishlarga almashinish boshlanishiga e'tibor qaratilib, yomon odatlar mavjudligi aniqlandi. Tish qatorining o'zgarishi sagittal va ko'ndalang tekisliklarda o'lchandi. Barcha doimiy tishlar uchun og'iz bo'shlig'ida Ponning o'lchash nuqtalari (1907) ishlatilgan. X. Linder va G. Xartning (1939) umumiy qabul qilingan ma'lumotlari norma sifatida qabul qilindi. Tishlar kengligi birinchi premolarlar va birinchi doimiy molarlar sohasida aniqlandi. Frontal segmentning uzunligi G. Korkxaus (1939) usuli bo'yicha o'lchandi. Qoziqlar sohasidagi tishlarning kengligi 4 ta pastki kesmaning meziodistal o'lchamlariga qarab ko'rib chiqildi, chunki ularning o'lchamlari kamroq o'zgaruvchan (A.B. Slabkovskaya usuli, 1995). Bosh suyagining TRG sini lateral proektsiyada tahlil qilish E.N.Julev (1986) tomonidan ishlab chiqilgan texnikaga asoslangan. Nafaqat gnatik soha, balki butun yuz skeleti tuzilishining morfologik xususiyatlarini eng batafsil o'rganish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ushbu uslub tish va tish qatorining holatini batafsilroq o'rganishga qaratilgan maxsus tahlil bilan to'ldirildi.

Tadqiqot natijalari. Transverzal yo'nalishda diagnostika modellarini o'lchash natijalarini tahlil qilish distal okklyuziyasi bo'lgan bir guruh bemorlarda yuqori va pastki birinchi premolarlar va yuqori molarlar sohasida va kamroq darajada pastki molarlar sohasida maksimal torayishni qayd etishga imkon berdi. Qoziqlar sohasidagi torayish pastki jag'da ko'proq aniqlanadi (farq 2,24% ni tashkil etdi). Pastki jag'dagi tish yoyining frontal segmentning uzunligi ortognatik tishlash bilan solishtirganda yuqori jag'ga qaraganda ko'proq qisqaradi (mos ravishda 8,11 va 7,27% ga). Apikal asoslar hajmining kamayishi yuqori jag'da eng katta torayishi va pastki jag'da uning uzunligining qisqarishi bilan tavsiflanadi. Butun yuz skeletining tuzilishini aks

ettiruvchi radiosefalometrik belgilar bilan qoziqlar holatining topografik xususiyatlarini aks ettiruvchi belgilarning korrelyatsion tahlili davomida, yuqori kaninlarning Frankfut gorizontaliga moyillik burchagi ortishi aniqlandi. Qoziqlar ildizlari cho'qqilari va yuqori jag'ning molarlari orasidagi masofaning oshishi bilan qoziqlarning kesuvchi chetidan birinchi yuqori molarlarning chaynash yuzasi o'rtasigacha bo'lgan masofa (0,76) kuzatiladi. Shu bilan birga, pastki jag tishlari va qoziqlari orasidagi burchakning qiymati (0,68), qoziqlararo burchak (0,70), pastki qoziqlarning bo'ylama o'qlarining okklyuziyaga moyillik burchagi ortadi. Yuz skeletining umumiy tuzilishini aks ettiruvchi rentgen sefalometrik belgilari bilan qoziqlarning holatini aks ettiruvchi rentgen sefalometrik ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsiya tahlili shuni ko'rsatdiki, qoziqlararo burchakning oshishi bilan yuqori jag'ning o'lchami ortadi (0,69), oldingi sohada yuqori jag'ning alveolyar o'simtasi kam rivojlangan bo'lsa (-0,79), jag'laro burchak kamayadi (-0,69) va yuzning chuqurligi ortadi (0,70).

Xulosa. Distal tishlovning shakllanishi paytida yuz skeletining tuzilishida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Ushbu bemorlarda dentoalveolyar yoylarning o'lchami va shaklidagi nomuvofiqlik ularning lateral qismlarida torayishi va old qismlarining o'lchamlarini uzaytirishi yoki qisqartirishi tufayli aniqlanadi. Qoziqlar sohasidagi torayish pastki jag'da ko'proq aniqlanadi (farq 2,24%). Korrelyatsiya tahlili kesuv va qoziqlarning bo'ylama o'qlarining pastki jag'ga moyillik burchaklari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ijobiy munosabatni o'rnatishga imkon berdi, qoziqlararo burchakning yuqori jag'ning o'lchamiga, frontal sohadagi yuqori jag'ning alveolyar suyagining rivojlanishiga bog'liqligi, bundan tashqari, yuzning orqa gnatik qismining holati yuqori jag'ning qoziq va molarlari ildizlari uchlari orasidagi masofaga bog'liq ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Nigmatov R.N., Shomuxamedova F.A. Ortodontiya. 1-jild Tish jag' anomaliyalari va deformatsiyalari, tekshirish usullari. - T. 2020 yil 340 bet.
2. Nigmatov R.N. Shomuxamedova F.A., Nigmatova I.M. Ortodontiya Darslik. 2-jild Tibbiyot oliy o'quv yurtlarining "Stomatologiya" fakulteti Talabalari. T. 2021. - 415 b.
3. Bimbas E.S. Voyaga yetgan bemorlarni ortodontik davolanishga rag'batlantirish. E.S. Bimbas, N.V. Myagkova. Ortodont-info. - 2002 - 2-son. - 8-9-betlar.
4. Bimbas E.S. Katta yoshli bemorlarni ortodontik davolashning maqsadlari va imkoniyatlari. E.S. Bimbas, N.V. Myagkova. Ural stomatologiya jurnali. 2002-№ 2-S 8-11.

5. Bimbas E.S. Tish-jag’ anomaliyalari va tishlari deformatsiyasi bo'lgan katta yoshli bemorlarning yumshoq to'qimalarini tahlil qilish. E.S. Bimbas, Myagkova N.V. Ortodont-ma'lumot. - 2002. - 4-son - 37-38-betlar.

6. Myagkova N.V. Noto'g'ri va ikkilamchi deformatsiyalari bo'lgan kattalardagi bemorlarda okklyuzion buzilishlar. E.S. Bimbas, N.V. Myagkova. Ortodontiya- 2003. -№4. 31-34.

7. Zakirov T.V. Agressiv periodontit va malokklyuziyali bemorlarni kompleks reabilitatsiya qilishda zamonaviy minimal invaziv davolash usullaridan foydalanish. T.V.Zokirov, N.V. Myagkova. Stomatologiya muammolari. – 2010 - № 3 (8). - 44-48-betlar.

8. Б.А.Умаров, М.Х.Исмоилов, Т.О.Рахманов. «В молодом узбекистане фундаментальные изменения в подготовке стоматологов» Journal of Innovation, Creativity and Art ISSN: 2181-4287 Special Issue. 2023. 27-30 стр

9. Б.А.Умаров, Т.О.Рахманов, С.Р.Жураев, «Модель стоматологической практики в республике узбекистан в ххi веке.» Journal of Innovation, Creativity and Art ISSN: 2181-4287 Special Issue. 2023.31-34 стр

10. Умаров Б.А., Ёкубова Ю. «Социологические исследования по определению уровня знаний врачей стоматологов по вопросам профилактики стоматологических заболеваний» Сборник тезисов Республиканской научно-практической конференции с международным участием “Дни молодых учёных” Toshkent 25 aprel 2023 y. 862-864 стр.

11. Умаров. Б.А., Рахманов Т.О., Ахмадалиева Н.О., Махмудова М.Х., Исмоилов М.Х., Турахонова Ф.М. «Модель стоматологической практики в ххi веке в Республике Узбекистан» v-международная научно-практическая конференция «современные достижения и перспективы развития охраны здоровья населения» всемирный день здоровья Самарқад. 2023. 191-192 стр.

12. Умаров Б.А., Ахмадалиева Н.О., Махмудова М.Х., Исмоилов М.Х., Абдукадиров Х.Ж. «Фундаментальные изменения в подготовке стоматологов в современном Узбекистане» v - международная научно-практическая конференция «современные достижения и перспективы развития охраны здоровья населения» всемирный день здоровья Самарқанд.2023 171-172 стр.